

MONITORAMENTO DA DIVERSIDADE DE FAUNA EM ÁREA DE MANEJO FLORESTAL NA AMAZÔNIA: ESTUDO NA EMPRESA MIL MADEIRAS PRECIOSAS

Erik Santana Ferreira¹; Carla Victória Medeiros Lourenço²; José Carlos Carvalho Pinheiro³; Louri Klemann Junior⁴

Contexto e Objetivo: A observação da biodiversidade é fundamental para avaliar o desempenho das atividades de uso e manejo sustentável da floresta. A empresa Mil Madeiras Preciosas, que trabalha na exploração de recursos florestais, recorre as estratégias para mitigar impactos ambientais e proteger a fauna local. Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento da fauna presente na área da empresa, identificando e registrando espécies de peixes, mamíferos, aves e insetos, auxiliando no entendimento da biodiversidade na região.

Estratégia: A coleta de dados foi realizada por meio de diferentes metodologias de amostragem específicas para cada grupo faunístico. Para os peixes, foram utilizadas técnicas como puçá, peneira, arrasto e covo. Para os mamíferos, a identificação foi feita por observação direta. No caso das aves, foram empregadas redes de neblina e ponto de escuta. Já os insetos foram coletados com auxílio de puçá. Os indivíduos registrados foram identificados e classificados para análise da diversidade e riqueza de espécies.

Resultados: Foram identificados 74 indivíduos de peixes pertencentes a diferentes famílias e hábitos ecológicos. A família Characidae foi a mais representativa, com destaque para *Bryconopsis caudomaculatus* (27 indivíduos) e *Gnathocharax steindachneri* (9 indivíduos). No grupo dos mamíferos, foram registrados 5 indivíduos, sendo *Cutia (Dasyprocta sp.)* e Veado Vermelho (*Mazama americana*). Entre as aves, foram contabilizados 31 indivíduos, com destaque para *Pionus menstruus* (12 registros), além da presença de *Ramphastos tucanus* e *Amazona farinosa*, espécies indicadoras de áreas florestais preservadas. Quanto aos insetos, foram coletados 18 indivíduos, com predominância da família Staphylinidae (13 registros). A presença de espécies de diferentes níveis tróficos e hábitos ecológicos indica que a área manejada mantém características favoráveis à biodiversidade.

Conclusão: Os resultados reforçam a relevância da área manejada pela Mil Madeiras Preciosas na preservação da fauna amazônica. Apesar de a região sofrer com as interferências decorrentes do manejo florestal, as estratégias sustentáveis adotadas pela empresa demonstram ser eficazes na manutenção do equilíbrio ecológico. A análise da fauna, que identificou espécies de diferentes níveis tróficos e hábitos ecológicos, evidencia que o ambiente continua favorável à biodiversidade. Assim, a continuidade do acompanhamento da biodiversidade torna-se indispensável, não apenas para proteger as espécies registradas, mas também para monitorar e mitigar possíveis impactos futuros, assegurando a sustentabilidade das práticas aplicadas ao longo do tempo.

Palavras-chave: Conservação; Monitoramento; Biodiversidade

¹Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de Graduação, esf.gfl21@uea.edu.br

²*Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de Graduação, cvml.gfl21@uea.edu.br*

³*Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de Graduação, jccp.gfl21@uea.edu.br*

⁴ *Universidade do Estado do Amazonas, professor, lkjunior@uea.edu.br*

DOI: **10.5281/zenodo.19502285**